

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA
Corso Integrato di Scienze Mediche

LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA.
RUOLO DELL'INFERMIERE NELLA
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

Tesi di Laurea di
Ilenia GAMBERA

Relatore:
Chiar.mo Prof. Francesco LUZZA

Anno Accademico 2022-2023

*Ai miei genitori
per avermi trasmesso la perseveranza ed avermi insegnato il sacrificio,
a puntare sempre in alto senza mai arrendermi.*

*A mio fratello Antonino
Il mio porto sicuro.*

*A me stessa
alla mia determinazione, alla mia caparbia e ai miei sogni.
Questo è solo l'inizio.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1	
ANATOMIA DEL CUORE	2
1.1 IL SISTEMA DI CONDUZIONE.....	4
1.2 INDAGINI STRUMENTALI: L'ELETTROCARDIOGRAMMA.....	5
CAPITOLO 2	
L'ARRESTO CARDIACO E LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA	7
2.1 EPIDEMIOLOGIA	7
2.2 L'ARITMIA: LA FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE, DEFINIZIONE CAUSE E SINTOMI	10
CAPITOLO 3	
LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE	13
3.1 CENNI STORICI: EVOLUZIONE DELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE	13
3.2 LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA E BLS.....	16
3.3 MASSAGGIATORI AUTOMATICI ESTERNI: STUDIO APPROFONDITO SULL'UTILIZZO DEL LUCAS	23
3.4 LA DEFIBRILLAZIONE E L'UTILIZZO DEL DAE	27
3.5 NORME RIGUARDO L'USO DEI DEFIBRILLATORI	31
3.6 ALS: ADVANCE LIFE SUPPORT	34
3.7 FARMACI UTILIZZATI NEL SUPPORTO AVANZATO	38
3.8 ASPETTI MEDICO LEGALI	40
CONCLUSIONE.....	42
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	43
RINGRAZIAMENTI.....	45

INTRODUZIONE

La presente tesi si propone di esplorare la competenza nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare. Attraverso un'analisi critica della letteratura scientifica, saranno esaminati gli ultimi sviluppi sulle linee guida e le evidenze scientifiche sull'RCP.

Verranno descritti nuovi dispositivi, i massaggiatori automatici esterni, in grado rendere più efficaci ed efficienti le compressioni toraciche. La tesi mira a contribuire, inoltre, alla valorizzazione del ruolo dell'infermiere nella gestione del paziente anche attraverso il supporto avanzato (ALS) un approccio di soccorso che va oltre le tecniche di base di rianimazione promuovendo l'eccellenza nella pratica clinica e migliorando gli esiti per i pazienti colpiti da questa condizione. La morte cardiaca improvvisa rappresenta un evento traumatico che può colpire individui di ogni età, senza preavviso e in circostanze apparentemente normali. Questo scenario sottolinea l'importanza della prontezza nell'affrontare emergenze cardiache, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo e competente. In questo contesto, il ruolo cruciale svolto dagli infermieri nella rianimazione cardiopolmonare (RCP) emerge come un elemento fondamentale per aumentare le probabilità di sopravvivenza e minimizzare le conseguenze a lungo termine. L'infermiere, in quanto figura centrale all'interno del contesto sanitario, non solo è chiamato ad assistere il paziente nelle fasi prevenzione e gestione delle malattie cardiache, ma assume un ruolo cruciale quando si verifica una situazione di arresto cardiaco.

La tempestività dell'intervento, la padronanza delle tecniche di rianimazione e la capacità di coordinare gli sforzi del team sanitario sono elementi che distinguono l'infermiere come figura chiave nella catena di sopravvivenza. Tra gli obiettivi più importanti di questo elaborato rientra l'informazione. Informare tutti sull'importanza delle manovre BLS sull'utilizzo del defibrillatore e sulla formazione continua. Una popolazione informata è una popolazione pronta a rispondere, e ogni individuo istruito su queste pratiche diventa un anello aggiuntivo nella catena di soccorso, aumentando le possibilità di sopravvivenza. Informarsi è un atto morale e di responsabilità che potrebbe essere la chiave per salvare una vita umana.

CAPITOLO 1

ANATOMIA DEL CUORE

"Il cuore è la colonna portante del sistema circolatorio, responsabile di pompare il sangue attraverso i vasi sanguigni per fornire ossigeno e nutrienti a tutte le cellule del corpo e per rimuovere i prodotti di scarto come l'anidride carbonica". È fondamentale nel mantenimento dell'omeostasi e del funzionamento dell'organismo e per il trasporto di sostanze vitali.¹ "Il cuore è un organo cavo ed impari a forma di cono appiattito in senso anteroposteriore", costituito in prevalenza da tessuto muscolare cardiaco non volontario, "si trova nella cavità toracica, nel mediastino anteriore, tra i polmoni, l'apice è spostato per 2/3 a sinistra rispetto alla linea mediana del corpo, poggiando sul diaframma.

Il suo peso si aggira intorno ai 250-300 grammi, misura 12-13 centimetri in lunghezza, 8-9 centimetri in larghezza e circa 6 centimetri di spessore".² Il cuore presenta al suo interno quattro camere, due atri posti superiormente (di destra e di sinistra) e rispettivamente i due ventricoli, inferiori (vedi Fig.1.1) . I due ventricoli e i due atri, non sono in comunicazione tra loro, ma sono separati dal setto interatriale, per gli atri e il setto interventricolare per quanto riguarda i ventricoli. Le valvole atrioventricolari, tricuspide a destra e mitrale a sinistra, permettono la comunicazione tra atri e i sottostanti ventricoli durante il ciclo cardiaco. Nello specifico all'atrio destro giungeranno le due vene cave, mentre all'atrio sinistro le quattro vene polmonari, dal ventricolo sinistro nasce l'aorta e dal ventricolo destro l'arteria polmonare. "Da qui la distinzione tra: grande e piccolo circolo o circolazione generale e polmonare. Il grande circolo nasce dal ventricolo sinistro mediante l'aorta, che ramificandosi distribuisce il sangue a tutto l'organismo fino a dar vita ai capillari". "A livello di questi ultimi il sangue cede ossigeno e sostanze nutritive e si carica di anidride carbonica e cataboliti, cioè da sangue arterioso diviene venoso. Dalle reti capillari tramite il sistema venoso, il sangue ritorna al cuore più precisamente all'atrio destro dove sboccano la vena cava superiore, la vena cava inferiore ed il seno coronario; dall'atrio destro il sangue passa quindi nel sottostante ventricolo. Da qui inizia il piccolo circolo, il tronco polmonare si suddivide in arteria polmonare di destra e arteria polmonare di sinistra, trasportando il sangue venoso ai polmoni, per poi ramificarsi e concludersi in una rete di capillari che avvolge le pareti degli alveoli polmonari.

Il sangue venoso, attraversando questa rete, cede all'aria contenuta negli alveoli anidride carbonica e assume ossigeno; il sangue ritorna al cuore attraverso le quattro vene polmonari che sboccano nell'atrio sinistro. Da qui esso passa nel ventricolo sinistro per ricominciare il grande circolo". La parete del cuore è formata inoltre da tre tonache che dall'interno verso l'esterno sono: l'endocardio che è una sottile membrana che riviveste tutte le cavità del cuore, formato da una lamina endoteliale disposta su un sottile strato di connettivo lasso poggiando a sua volta su uno strato di connettivo elastico. Il miocardio è la parte più spessa del cuore, lo spessore è differente in rapporto alla forza contrattile che ogni cavità deve esercitare per la spinta del sangue.³ Il miocardio che forma le pareti del cuore è definito miocardio comune, per distinguerlo da quello che costituisce una sua particolare differenziazione, specializzato nel trasporto degli impulsi contrattili, ovvero il miocardio specifico del sistema di conduzione". Infine è presente un foglietto viscerale che aderisce esternamente alla superficie del cuore, il pericardio.

FIGURA 1.1 (tratta da : <https://www cardiologiaoggi.com/nozioni-semplifici-di-anatomia-del-sistema-cardiovascolare/>)

1.1 Il sistema di conduzione

"Il sistema di conduzione del cuore è un insieme di formazioni costituite da un particolare tessuto miocardico, come precedentemente citato, miocardio specifico, che collega la muscolatura degli atri alla muscolatura dei ventricoli". "Il miocardio specifico è formato da cellule miocardiche che hanno perso le loro proprietà contrattili, acquisendo funzioni di conducibilità". "Il miocardio specifico possiede frequenza spontanea e velocità di conduzione elevata: rappresenta esso, la sede nella quale insorgono gli stimoli di contrazione del cuore ed è la via attraverso la quale gli stimoli stessi si propagano al miocardio comune". Il sistema di conduzione del cuore è formato dal nodo senoatriale e il nodo atrioventricolare (vedi Fig. 1.2). Il nodo senoatriale o nodo di Keith e Flack, formato da un insieme di cellule miocardiche poste nella parete superiore dell'atrio destro, in vicinanza dello sbocco della vena cava superiore. Viene definito come 'pacemaker' perché in esso originano automaticamente gli stimoli per la contrazione del cuore, questi stimoli, successivamente, si propagano lungo fasci di cellule, che dal nodo senoatriale si estendono nel miocardio comune delle pareti atriali. In tal modo i due atri si possono contrarre simultaneamente definendo la sistole atriale, e l'onda di contrazione si propaga in modo da spingere il sangue nei sottostanti ventricoli".

FIGURA 1.2 (https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_conduzione_del_cuore#/media/File:Reizleitungssystem_1.png)

"Dal nodo senoatriale si dipartono le vie internodali, fibre di conduzione, presenti nella parete atriale che conducono lo stimolo contrattile al nodo atrioventricolare e contestualmente stimolano le cellule muscolari cardiache di entrambi gli atri". "Il nodo atrioventricolare o nodo di Tawara, anche qui, un insieme di cellule miocardiche poste invece in vicinanza dello sbocco del seno coronarico. Dal nodo si diparte un fascio di fibrocellule denominate fascio di His o tronco comune, che raggiunge il setto interventricolare e giunto nella parte muscolare del setto si divide in due branche, destra e sinistra. Ciascuna branca decorre nel setto interventricolare verso l'apice per poi risalire nei muscoli papillari, dove alla base di questi muscoli, la branca del sistema atrioventricolare si risolve in piccoli fasci che intrecciandosi, risalgono verso la base dei ventricoli, formando la rete di Purkinje". "Per mezzo di questa rete, gli stimoli si propagano al miocardio comune ventricolare che si contrae spingendo il sangue negli orifizi polmonari e aortico".⁴

1.2 Indagini strumentali: l'elettrocardiogramma

"L'elettrocardiogramma (ECG) è la registrazione grafica dell'attività elettrica del cuore". L'ECG viene principalmente impiegato per lo studio del ritmo cardiaco quindi la diagnosi delle aritmie, rappresenta in questo caso la metodica di riferimento ma viene utilizzato anche per il riconoscimento di alcune condizioni patologiche del cuore che alterano l'attività elettrica (l'infarto del miocardio).⁵ È formato da diverse onde, le quali si ripetono allo stesso ordine, in ogni ciclo cardiaco e vengono denominate P,Q,R,S,T .

- **L'onda P:** "corrisponde alla depolarizzazione atriale".
- **L'intervallo PR:** "è il tempo che intercorre tra l'inizio della depolarizzazione atriale e l'inizio della depolarizzazione ventricolare, identificato con una linea isoelettrica".
- **Complesso QRS:** "dopo il passaggio attraverso il nodo atrioventricolare (AV), l'impulso si propaga lungo il fascio di His. Nel setto interventricolare, avviene la depolarizzazione, con una componente sinistra e una destra. L'onda Q rappresenta la depolarizzazione del setto interventricolare. L'impulso prosegue verso l'apice del cuore, generando un'ampia onda positiva chiamata R che rappresenta la depolarizzazione dell'apice del ventricolo sinistro. "L'onda S è anch'essa negativa e di dimensioni più piccole rappresenta la depolarizzazione delle regioni basali e

posteriori del ventricolo sinistro". Il complesso QRS riflette, quindi, il tempo necessario per la depolarizzazione completa dei ventricoli.⁶

- **Tratto ST:** "rappresenta il periodo in cui le cellule ventricolari sono tutte depolarizzate e pertanto non sono rilevabili movimenti elettrici in condizioni fisiologiche".
- **L'onda T:** "rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli".

Il sistema ad oggi utilizzato per la registrazione grafica del cuore sono le 12 derivazione, suddivise in:

- Tre derivazioni bipolari degli arti;
- Tre derivazioni unipolari a voltaggio aumentato degli arti;
- Sei derivazioni unipolari toraciche o definite più comunemente come precordiali.

FIGURA 1.3 (<https://www.msmanuals.com/it/professionale/multimedia/figure/onde-elettrocardiografiche-ecg>)

CAPITOLO 2

L'ARRESTO CARDIACO E LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA

Per arresto cardiaco, si intende: *"l'improvvisa e completa interruzione dell'attività cardiaca, non solo di una porzione di cuore"*.⁷ L'arresto cardio-circolatorio si verifica quando viene meno la funzione di pompa contrattile del cuore, portando all'arresto del circolo sanguigno e alla mancanza di perfusione di tutti gli organi. "Avverrà un'interruzione immediata dell'ossigenazione dei tessuti, poiché il cuore, non è in grado di pompare sangue e il paziente mostrerà immediata perdita di coscienza entro 10/15 secondi, successivamente si verifica un rilasciamento muscolare generalizzato, incluso il rilasciamento della muscolatura orofaringea". "Questa situazione può portare all'ostruzione delle vie aeree".⁸ Il nostro cervello non può rimanere in assenza di ossigeno, infatti dopo qualche secondo si verifica un'ipossia grave che può portare a danni neuronali irreversibili dopo 6-10 minuti. Anche il tronco encefalico, dove si trova il centro del respiro, non ricevendo più sangue, non riesce a comandare la respirazione che si blocca e ciò, si manifesta clinicamente con l'assenza di respiro o, in alcuni casi, con gasping (respiro affannoso e irregolare), i polsi ovviamente saranno assenti. "La prevenzione del danno cerebrale dipende principalmente dalla rapidità ed efficacia delle manovre rianimatorie e dalla precocità della defibrillazione".⁸ Se non si dovesse intervenire tempestivamente, si andrebbe incontro alla morte cardiaca.

Per morte cardiaca improvvisa, si intende: *"il decesso per cause naturali di origine cardiaca che consegua ad una improvvisa perdita di coscienza entro un'ora dall'esordio dei sintomi. I soggetti possono anche essere cardiopatici noti, ma la modalità e il momento dell'insorgenza della perdita di coscienza devono essere inattesi"*.⁹

2.1 Epidemiologia

"L'arresto cardiaco costituisce una delle più importanti cause di mortalità e in Italia si stima secondo i dati ISTAT, che ci siano circa 45.000 morti improvvise all'anno". "L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica un'incidenza di 1 caso ogni 1000 abitanti all'anno e la fibrillazione ventricolare è l'evento più comune che porta all'arresto cardiaco, spesso scatenato da eventi ischemici acuti".

La fibrillazione ventricolare è improvvisa, imprevedibile e spesso irreversibile e la gravità è evidenziata dal fatto che la sopravvivenza diminuisce del 10% per ogni minuto trascorso dopo l'arresto cardiaco. I primi 10 minuti sono cruciali per un soccorso efficace e sono spesso considerati "d'oro". La presenza di testimoni, il ritmo riscontrato dai soccorritori e l'interruzione dell'aritmia sono fattori chiave legati alla possibilità di sopravvivenza. La defibrillazione elettrica è indicata come un metodo efficace per ripristinare la funzione sistolica e interrompere l'aritmia. È fondamentale quindi una rapida risposta in caso di arresto cardiaco, sottolineando l'efficacia della defibrillazione elettrica nei primi minuti come elemento cruciale per aumentare le probabilità di sopravvivenza dei pazienti.¹⁰ Se non si riuscisse ad intervenire tempestivamente il paziente andrebbe incontro, come precedentemente detto a morte cardiaca improvvisa.

"Nei paesi industrializzati, la morte cardiaca improvvisa è la terza causa più frequente di morte. L'incidenza è di circa 1/1000 individui all'anno, ma aumenta a circa 8/1000 soggetti all'anno tra coloro che hanno una storia di cardiopatie. Questo sottolinea il rischio più elevato associato a condizioni cardiache preesistenti. La morte cardiaca improvvisa è responsabile di circa 50.000 decessi all'anno in Italia, costituendo oltre il 50% di tutti i decessi per malattie cardiovascolari. Nelle classi di età più giovani, la morte improvvisa è più spesso causata da cardiomiopatie aritmiche, canalopatie o cardiopatie congenite non diagnosticate. Tuttavia, nelle classi di età più avanzate, la cardiopatia ischemica è la causa predominante. La morte improvvisa si manifesta prevalentemente nel sesso maschile, rappresentando circa il 60% dei casi in tutte le classi di età ed è la principale causa di morte nei maschi tra i 20 e i 60 anni mentre nei giovani (tra 5 e 35 anni) costituisce il 7% di tutte le morti cardiache improvvise; l'incidenza è di 1-8/100 000 decessi l'anno. Il 50% presentava sintomi interpretati in modo non adeguato prima del decesso.¹¹ Può colpire anche i bambini, in particolare entro i primi 6-12 mesi di età, denominata Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)".¹²

La metà degli arresti cardiaci si verifica in individui con malattia coronarica non diagnosticata. Questo evidenzia l'importanza della diagnosi precoce e della gestione delle malattie cardiache per prevenire eventi cardiaci improvvisi.¹¹ Molti individui che vanno incontro la morte cardiaca improvvisa avevano una storia di patologia cardiaca e manifestavano segni di avvertimento, come dolore toracico, epigastrico o dispnea. È fondamentale che questi sintomi siano riferiti immediatamente dal paziente e valutati

dagli operatori sanitari per consentire una diagnosi e un trattamento tempestivo. Circa un terzo dei pazienti anziani presenta sintomi nei giorni o nelle ore precedenti all'arresto cardiaco; includono dolore toracico, dispnea, sincope e/o sudorazione. La sincope, in particolare, può essere considerata un segno premonitore importante e deve essere valutata attentamente. Il riconoscimento tempestivo di tali segnali può essere cruciale per prevenire l'arresto cardiaco. L'uso di ECG a 12 derivazioni da parte dei servizi di emergenza medica (SEM) per il riconoscimento precoce della sindrome coronarica acuta (SCA) è essenziale poiché la riduzione dei tempi di riperfusione può migliorare le possibilità di sopravvivenza in caso di infarto. La prevenzione della morte cardiaca improvvisa nella popolazione si basa sull'identificazione del rischio individuale di sviluppare una malattia coronarica e sul controllo dei fattori di rischio cardiovascolare.¹¹ Si concentra, inoltre sulla gestione di condizioni mediche che possono ridurre il rischio di aritmie. Ciò include la valutazione e il trattamento di malattie cardiovascolari, anomalie congenite del cuore e altri fattori di rischio. La somministrazione di farmaci antiaritmici può essere parte del piano di trattamento per controllare le aritmie e ridurre il rischio di morte cardiaca improvvisa o l'utilizzo dei defibrillatori impiantabili che sono dispositivi che possono rilevare e trattare aritmie potenzialmente letali emettendo una scarica elettrica per ripristinare il ritmo cardiaco normale.¹¹ La terapia ablativa o la chirurgia possono essere opzioni per trattare specifiche aritmie che aumentano il rischio di morte cardiaca improvvisa. "L'uso di telemetria non invasiva o dispositivi impiantabili che trasmettono l'ECG è utilizzato in pazienti selezionati per rilevare l'alto rischio di aritmia e prevenire la morte cardiaca improvvisa. Abbiamo anche a disposizione tutti quei dispositivi connessi, come smartwatch e applicazioni per smartphone che ad oggi stanno emergendo come potenziali strumenti di rilevazione per aritmie, inclusa la fibrillazione atriale (FA). Tuttavia, l'efficacia di tali dispositivi nella rilevazione di aritmie associate alla morte cardiaca improvvisa nella popolazione generale richiede ulteriori ricerche. Ciò che rimane fondamentale è l'educazione per garantire che le persone riconoscano i sintomi prima che si verifichi la morte cardiaca improvvisa. La formazione sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la consapevolezza dei segni di arresto cardiaco possono migliorare le probabilità di sopravvivenza".

2.2 L'aritmia: la fibrillazione ventricolare, definizione cause e sintomi

La dinamica più frequente che comporta l'arresto cardiaco è l'alterazione della conduzione dell'impulso, definita come aritmia. Vengono suddivise in:

- **Aritmie del nodo seno atriale:** "Bradycardia sinusale, Tachycardia sinusale, Malattia del nodo seno atriale";
- **Aritmie sopraventricolari:** "Extrasistoli sopraventricolari, Fibrillazione atriale, Flutter atriale";
- **Aritmie del nodo atrio ventricolare:** "Blocchi atrio-ventricolari";
- **Aritmie ventricolari:** "Tachycardia ventricolare, Fibrillazione ventricolare".¹³

Nella maggioranza dei casi, la morte cardiaca improvvisa è dovuta ad una tachiaritmia fatale come: "La fibrillazione ventricolare ovvero un'aritmia caratterizzata da una attivazione rapidissima ed irregolare delle camere inferiori del cuore"¹⁴ o anche da tachycardia ventricolare degenerante in F.V. La fibrillazione ventricolare è spesso collegata a malattie cardiache gravi e a diverse patologie che possono influenzare il normale funzionamento del cuore:

- **Ischemia/Infarto acuto del miocardio:** "La mancanza improvvisa di flusso sanguigno ad una parte del cuore può portare alla fibrillazione ventricolare".
- **Sindrome del QT lungo, sindrome del QT corto, sindrome di Brugada:** "Malattie genetiche che alterano la funzione della membrana che riveste le cellule cardiache".
- **Miocardite acuta o cronica:** "L'infiammazione del cuore, che guarisce formando cicatrici, può aumentare il rischio".
- **Pregresso infarto miocardico:** "La formazione di cicatrici nel muscolo cardiaco a seguito di un infarto può aumentare il rischio di fibrillazione ventricolare".¹⁴
- **Cardiomiopatia ipertrofica:** "Un ispessimento anomalo di tutto o parte del cuore può predisporre alla fibrillazione ventricolare che può manifestarsi con sintomi prima del collasso cardiaco. È importante notare che questi sintomi possono variare da persona a persona e che la loro gravità può dipendere da diversi fattori, inclusa la causa sottostante della fibrillazione ventricolare".

Di certo tra i sintomi principali della F.V è a perdita di coscienza che si manifesta in pochi secondi. La mancanza di un corretto pompaggio da parte del cuore durante la fibrillazione ventricolare può portare a una diminuzione significativa del flusso sanguigno verso il

cervello, causando un rapido deterioramento delle funzioni cerebrali. Potrebbero successivamente verificarsi crisi convulsive di breve durata causata dalla mancanza di ossigeno al cervello. Se il ritmo cardiaco non viene ripristinato entro pochi minuti, il danno cerebrale irreversibile può verificarsi a causa dell'assenza prolungata di ossigeno.¹⁵ Alcuni dei sintomi prodromici, potrebbero essere:

1. **Dolore al petto:** Se la fibrillazione ventricolare è causata da ischemia o infarto miocardico acuto, il paziente potrebbe avvertire dolore al petto;
2. **Intenso cardiopalmo:** quando si avverte il proprio battito;
3. **Sensazione di mancamento:** La mancanza di coordinazione nell'attività cardiaca può influire sulla perfusione degli organi, causando sensazioni di debolezza o mancamento.

È importante sottolineare che, in alcuni casi, la fibrillazione ventricolare può verificarsi in modo improvviso e senza alcun preavviso.¹⁴ La consapevolezza dei sintomi e la comprensione delle condizioni sottostanti che possono predisporre a questa aritmia sono fondamentali per cercare un intervento medico tempestivo e ridurre il rischio di gravi complicazioni, come l'arresto cardiaco.

All'ECG (vedi figura 2.1) la F.V mostrerà onde P e complessi QRS irregolari e difficilmente identificabili

Figura2.1(<https://www.msmanuals.com/itit/professionale/SearchResults?query=fibrillazione+ventricolare>)

"La defibrillazione elettrica è l'unico trattamento di emergenza utilizzato per ripristinare il ritmo cardiaco normale durante la fibrillazione ventricolare, in quanto interrompendo l'attività elettrica del cuore si avrà il recupero del ritmo e di conseguenza il ritorno dell'attività contrattile del cuore".⁸

"Anche nella T.V senza polso (spesso evolve in F.V) , caratterizzata da contrazioni ventricolari in rapida successione (ad una frequenza di 100-300 bpm) può verificarsi una totale caduta della gittata cardiaca, portando all'arresto cardiocircolatorio e la defibrillazione viene spesso considerata come trattamento appropriato". "Questo dimostra l'importanza della precocità della defibrillazione e l'importanza della formazione del personale medico e dei soccorritori: ogni minuto di ritardo prima della defibrillazione riduce la probabilità di sopravvivenza del 10-12%". "Bisogna però puntualizzare che l'efficacia della defibrillazione dipende anche dall'ossigenazione del cuore (assicurata dalle manovre di rianimazione cardio polmonare) dall'energia utilizzata durante la defibrillazione e l'impedenza toracica".⁸

CAPITOLO 3

LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

Il primo approccio al paziente in arresto cardiaco è mettere in atto le tecniche di rianimazione cardio polmonare. "L'obiettivo della RCP è mantenere il flusso di sangue ossigenato verso il cervello e altri organi vitali fino a quando non è possibile ripristinare il battito cardiaco normale o la respirazione spontanea".

"Il BLS-D" (basic life support/defibrillation) è un insieme di manovre che possono essere eseguite anche da personale non medico invece "ALS" (Advanced Life Support) è un livello successivo di assistenza medica fornito da professionisti sanitari qualificati, come medici ed infermieri specializzati. La sopravvivenza, in caso di arresto cardiaco, dipende dalla tempestività del soccorritore e dalla capacità di eseguire correttamente una serie di interventi, rappresentati dalla "catena della sopravvivenza".

3.1 Cenni storici: evoluzione della rianimazione cardiopolmonare

Nel corso dei secoli sono state fatte varie scoperte e tentativi per affrontare le situazioni di arresto cardiaco. Molti di questi primi tentativi hanno gettato le basi per le moderne pratiche di rianimazione cardiorespiratoria (RCP) le prime testimonianze si ebbero nel 1530 quando, il medico svizzero Paracelso, utilizzò per la prima volta il metodo a soffiutto. Nel 1775 il veterinario danese Peter Abildgaard, scopre che contro shock al torace possono ripristinare il battito cardiaco dopo aver reso senza vita un pollo con l'elettroshock. Nel 1858 il medico Henry Silvester sviluppa il metodo di sollevamento delle braccia con pressione sul torace, un approccio al ripristino cardiaco e qualche anno dopo, il fisiologo tedesco Moritz Schiff, a Firenze, dimostra che il massaggio del cuore durante un intervento chirurgico può ripristinare la circolazione. Agli albori del 1900 il Dr. Crile riporta il successo del massaggio cardiaco a torace chiuso in un caso umano. Tuttavia, questa tecnica non invasiva non ottiene una diffusa accettazione e i pazienti continuano a ricevere il massaggio a cuore aperto. È il 1924 e sei cardiologi si incontrano a Chicago, nasce l'American Heart Association (AHA) come società professionale per medici e dopo quasi un secolo, l'AHA diventerà un leader mondiale nella formazione e nell'istruzione sulla RCP e sulle cure cardiovascolari di emergenza (ECC).

Nove anni dopo, i ricercatori della Johns Hopkins University, guidati dall'ingegnere elettrico William Kouwenhoven, notarono che la pressione sullo sterno di un cane forniva un'adeguata circolazione al cervello, mantenendo l'animale in vita fino a quando la defibrillazione riavviava il cuore. I risultati ottenuti dai ricercatori della Johns Hopkins University furono confermati in più di 100 cani, consolidando l'efficacia delle compressioni esterne nel mantenere la circolazione durante un arresto cardiaco. Nel 1950 l'American Heart Association (AHA) inizia a pubblicare la rivista scientifica *Circulation*, dedicata a informare medici, ricercatori e altri sugli avanzamenti nel campo cardiovascolare. Il medico americano Dr. James Elam insieme al Dr. Peter Safar, dimostrano l'efficacia della rianimazione bocca a bocca come un metodo salvavita. È il 1957 e il cardiologo di Harvard, il Dr. Paul Zoll, con il finanziamento dell'AHA, riesce per la prima volta a ripristinare con successo un ritmo costante in un cuore, utilizzando un defibrillatore esterno. Nello stesso anno il team della Johns Hopkins University presenta il primo defibrillatore esterno portatile, segnando un significativo passo avanti nella disponibilità di dispositivi di defibrillazione. Dopo anni di ricerca sulla defibrillazione a torace chiuso, un anno dopo, il team del Dr. Kouwenhoven presso la Johns Hopkins, con James Jude, MD, e Guy Knickerbocker, PhD, svela il prototipo del primo defibrillatore esterno portatile su un carrello con ruote, noto come il "200-lb Defibrillatore Toracico Chiuso Hopkins". Nel 1960 i pionieri della rianimazione, tra cui i Dottori Kouwenhoven, Safar e Jude, combinano la respirazione bocca a bocca con le compressioni toraciche, creando così la RCP e l'AHA avvia un programma per introdurre la rianimazione cardiaca a torace chiuso tra i medici, diventando il precursore della formazione sulla RCP per il grande pubblico". Inoltre viene prodotto Resusci Anne, il manichino didattico a grandezza naturale, frutto della collaborazione tra i Dottori Safar, Elam e Gordon e il produttore di giocattoli norvegese Åsmund Lærdal continuando ad essere utilizzato per insegnare le tecniche di RCP a milioni di persone in tutto il mondo. Successivamente nel '63 il cardiologo Dr. Leonard Scherlis istituisce il comitato CPR dell'AHA, e nello stesso anno, l'AHA approva formalmente la RCP. All'inizio degli anni '70 il cardiologo dell'Università di Washington, il dottor Leonard Cobb, lancia Medic II, il primo corso di formazione per cittadini di massa al mondo sulla RCP. Nel 1990 Inizia un programma per fornire istruzioni telefoniche sulla RCP, addestrando gli operatori di emergenza a guidare chi chiama nel fornire la RCP, vengono inoltre forniti al pubblico,

formazione e risorse compresi i DAE, in modo che possano aiutare a rianimare le vittime di arresto cardiaco (vedi Fig. 3.1) . Nove anni dopo viene emanata la prima task force sul primo soccorso.

Figura 3.1(<https://www.salvamento.it/16-ottobre-giornata-mondiale-della-rianimazione-cardio-polmonare/>)

"Nello stesso anno avviene anche la prima Conferenza internazionale sulle linee guida per CPR ed ECC. Nel 2005, dopo la Conferenza del Consenso internazionale sulla RCP e sull'ECC, l'AHA pubblica le Linee guida AHA del 2005 per RCP ed ECC, che raccomandano un nuovo rapporto compressione/ventilazione di 30:2 e introducono modifiche all'utilizzo del DAE".

Nel 2008 L'AHA pubblica nuove raccomandazioni che consentono agli astanti non addestrati, riluttanti o incapaci di utilizzare la RCP Hands-Only per aiutare un adulto o un adolescente che collassa improvvisamente, ritardando le ventilazioni di soccorso fino all'arrivo dei soccorsi. Questo cambio riflette i risultati di studi che indicano che compressioni toraciche ininterrotte e di alta qualità senza ventilazioni possono salvare la vita nei primi minuti di un arresto cardiaco improvviso. L'AHA, nel 2012, lancia il tour mobile Hands-Only per insegnare la RCP Hands-Only in tutto il Paese, installando anche chioschi interattivi per la RCP, come quello a Dallas-Ft, fornendo feedback sulle prestazioni attraverso un manichino pratico, video e touchscreen. "Dopo la conferenza internazionale CoSTR del 2015, l'AHA pubblica l'aggiornamento delle linee guida AHA 2015 per RCP ed ECC e due anni dopo avvia il processo di valutazione continua delle prove per le Linee guida per RCP ed ECC e pubblica l'aggiornamento mirato 2017".

Infine, nel 2018 pubblica "*Scienza educativa sulla rianimazione*": "strategie educative per migliorare i risultati dell'arresto cardiaco sulla rivista *Circulation*". "Questa dichiarazione esamina le migliori pratiche nella formazione e le applica alla rianimazione, offrendo linee guida per elevare lo standard di cura e aumentare la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco".¹⁶

3.2 La catena della sopravvivenza e bls

Nel 1991 si cominciò a parlare di "*catena della sopravvivenza*" quando, l'american heart association, pubblicò il documento: "Come migliorare la sopravvivenza da arresto cardiaco improvviso"; In questo documento, si pone un particolare risalto alla continuità e alla rapidità delle azioni, che insieme formano una catena per il supporto della vita.¹⁷

Gli anelli che compongono la catena (vedi Fig. 3.2) sono:

- Attivazione del sistema di risposta all'emergenza;
- RCP di alta qualità (inizio precoce delle procedure BLS);
- Defibrillatore;
- Rianimazione avanzata;
- Trattamento post-arresto cardiaco;
- Recupero.

Figura 3.2 (<https://www.aed.ch/news/dokumente/2021/Ueberlebenskette-Chain-of-survival.php?lang=IT>)

"Il basic life support and defibrillation (BLS-D) è un insieme di: manovre standardizzate di rianimazione cardio polmonare atte a mantenere la pervietà delle vie aeree, sostenere la respirazione e la circolazione al fine di ridurre o impedire danni anossici cerebrali e danni miocardici". "L'utilizzo del defibrillatore, invece, permette di correggere la causa dell'arresto cardiaco, quando è causato da FV o TV senza polso".⁸

"Prima di iniziare qualsiasi intervento di soccorso, è essenziale valutare la presenza di potenziali pericoli ambientali. Questi possono includere fuoco, gas infiammabili, sostanze tossiche o cavi elettrici scoperti. La sicurezza sia per la vittima che per il soccorritore deve essere la massima priorità e a meno che non vi sia un rischio immediato per la sicurezza, il soccorso dovrebbe sempre essere effettuato sulla scena dell'evento poiché spostare la vittima può aumentare il rischio di danni o lesioni aggiuntive. L'obiettivo è di prestare soccorso nella posizione in cui la persona si trova, a meno che ciò non comporti un rischio significativo. È importante notare che l'uso del defibrillatore può non essere sicuro se la cute del paziente è bagnata o se vi è acqua a contatto con il paziente o con il defibrillatore stesso".⁸

"Le manovre di BLS-D sono espresse da una serie di azioni che possono esser facilmente ricordate con le lettere": "*A-B-C-D*"

- A. **Airway**: "valutazione della coscienza e apertura delle vie aeree".
- B. **Breath**: "valutazione del respiro".
- C. **Circulation**: "sostegno del circolo".
- D. **Defibrillation**: "valutazione del ritmo e defibrillazione".

A. VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA E APERTURA DELLE VIA AEREE.

Inizialmente, si valuta lo stato di coscienza del soggetto chiamandolo ad alta voce e scuotendolo per le spalle. Se il soggetto risponde, viene lasciato nella posizione in cui si trova, a meno che non sia in una situazione di pericolo. In caso contrario, si valutano i disturbi e si chiama aiuto. "Se il soggetto non risponde, viene posto in posizione supina allineando gli arti parallelamente al corpo". Si verifica che sia su un piano rigido e si scopre il torace.

"Se la vittima è in ambiente intraospedaliero, si abbassa la testata del letto e si posiziona sotto il paziente un piano rigido". "In caso contrario, se la vittima si trova all'esterno dell'ospedale, è necessario chiedere subito aiuto agli astanti, mentre si procede nella valutazione del paziente si attiva il Sistema Territoriale delle Emergenze chiamando il numero di emergenza 118".⁸ Nella chiamata di emergenza al 118, è fondamentale fornire dettagli importanti come la presenza di una persona incosciente, il luogo preciso con informazioni utili alla localizzazione, condizioni ambientali, presenza di soccorritori e

qualsiasi altra informazione utile. Nel caso la vittima si trovi in ambiente ospedaliero verrà attivato immediatamente il Team delle Emergenze.

"Successivamente, si passa all'apertura della vie aeree tramite due manovre":

- **Iperestensione del capo:** "una mano posta a piatto sulla fronte della vittima spinge all'indietro la testa".
- **Sollevamento del mento:** "con due dita dell'altra mano si solleva la mandibola agendo sulla parte ossea del mento indirizzando la forza verso l'alto (vedi Fig.3.3)".

FIGURA 3.3 (<https://www.paolovaccarello.net/wikisoccorso/tecniche/pervieta-delle-vie-aeree/>)

La manovra di iperestensione del collo, potrebbe essere controindicata in presenza di un trauma cervicale sospetto, potrebbe esser sostituita dalla manovra di sublussazione della mandibola. Si esegue "sollevando la mandibola con entrambe le mani mentre i pollici spingono avanti il mento, non è raccomandata soprattutto se ad eseguirla è personale non sanitario per il rischio che una non corretta esecuzione possa determinare ulteriori lesioni spinali ".⁸

B. VALUTAZIONE DEL RESPIRO. In questa fase si valuta la presenza o meno dell'attività respiratoria, la manovra che viene attuata viene definita "GAS" (vedi Fig. 3.4):

- **G. GUARDA**, i movimenti respiratori;
- **ASCOLTA**, la presenza di rumori respiratori.

- S. SENTI, disponendo la guancia molto vicino alla cavità orale della vittima, la fuoriuscita di aria dalla bocca.

Figura 3.4 (<https://www.cripergine.it/joomla/it/component/attachments/download/260>)

Se il paziente ha un'attività respiratoria normale ed efficace, la procedura consiglia di posizionarlo nella Posizione Laterale di Sicurezza. Questa posizione è progettata per mantenere libere le vie aeree e prevenire il rischio di aspirazione. "Durante la manovra di GAS è possibile ricercare la presenza di segni di circolo" e "Le linee guida dell'European Resuscitation Council (2015) raccomandano la ricerca dei segni di circolo esclusivamente da parte di personale sanitario con esperienza in rianimazione avanzata. La ricerca del polso carotideo va effettuata ponendo due dita della mano in corrispondenza della cartilagine tiroide della laringe e quindi facendole scorrere orizzontalmente di lato alla laringe stessa. Il polso va ricercato per non più di 10 secondi durante la manovra GAS". "Le linee guida dell'American Heart Association del 2010" affermano inoltre che : "il soccorritore laico non deve controllare il polso e deve presumere che sia presente un arresto cardiaco se un adulto sviene improvvisamente o una vittima non cosciente non respira normalmente. L'operatore sanitario deve dedicare non più di 10 secondi alla verifica del polso e, se il soccorritore non sente un polso entro quel lasso di tempo, deve iniziare le compressioni toraciche. Nuove evidenze mostrano che il rischio di lesioni a una vittima che riceve compressioni toraciche quando non è in arresto cardiaco è basso. I soccorritori laici non sono in grado di determinare con precisione se una vittima ha polso e il rischio di sospensione della RCP in una vittima senza polso supera il danno derivante da compressioni toraciche non necessarie".¹⁸

"Se il paziente ha un polso ma è privo di normale attività respiratoria, si forniscono ventilazioni di soccorso con una frequenza di 10 al minuto (una ogni 6 secondi), mentre si rivaluta il polso ogni minuto". "Se il paziente non ha un'attività respiratoria normale, si procede con le manovre di rianimazione cardiopolmonare".

C. SOSTEGNO DEL CIRCOLO (MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO). "Il massaggio cardiaco esterno (MCE)" è un elemento chiave nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, in quanto tale manovra tramite i movimenti di abbassamento dello sterno, durante le compressioni toraciche, "determina la compressione del cuore contro la colonna vertebrale, questo abbassamento del torace provoca l'immissione del sangue nel circolo sistemico". "Dopo ogni compressione, nella fase di rilasciamento, la differenza di pressione permette al sangue di essere richiamato all'interno del cuore e del torace, preparandosi per la successiva compressione". L'esecuzione ritmica di questa manovra crea un circolo artificiale che consente il trasporto di ossigeno ai tessuti. Questo è fondamentale per prevenire il danneggiamento dei tessuti e danni cerebrali dovuti alla mancanza di ossigeno durante l'arresto cardiaco.

PROCEDURA

- il paziente deve essere posizionato su un piano rigido;
- il soccorritore dovrebbe inginocchiarsi a lato della vittima per effettuare il massaggio cardiaco.

"In caso di arresto intraospedaliero e il paziente si trova su un letto rigido adatto al massaggio cardiaco, è possibile effettuare il massaggio a letto, a condizione che il soccorritore possa posizionarsi a lato del paziente con le braccia completamente estese". Per agevolare la manovra, potrebbe essere utile utilizzare uno sgabello o abbassare il letto, se possibile.⁸

- Posizionare il calcagno di una mano sulla metà inferiore dello sterno della vittima, il calcagno dell'altra mano viene posizionato sopra la prima mano, incrociando le dita. Bisogna posizionarsi in modo tale che le braccia e le spalle siano sulla verticale dell'area della compressione.
- "Con le braccia estese, comprimere lo sterno per 4/5 cm, rilasciare tutta la pressione sul torace senza perdere il contatto tra le mani e lo sterno" (vedi Fig.3.5);
- Le compressioni dovrebbero avvenire ad una frequenza di 100/120 compressioni al minuto, alternando 30 compressioni e 2 ventilazioni.

"Viene consigliato di contare le compressioni a voce alta per mantenere un ritmo costante. È essenziale ridurre al minimo le interruzioni del massaggio cardiaco, non devono superare i 10 secondi per mantenere una perfusione sanguigna costante e "bisogna interrompere la RCP solo se la vittima riprende a respirare normalmente o mostra altri segni di circolo". "Quando due soccorritori addestrati al BLS prestano soccorso, è essenziale sincronizzare le loro azioni per ottimizzare l'intervento. Il primo soccorritore dovrebbe occuparsi delle valutazioni di base e della ventilazione, mentre il secondo esegue le compressioni toraciche e considerando la fatica e la complessità delle manovre di RCP, è consigliato uno scambio dei ruoli ogni 2 minuti, nel più breve tempo possibile per garantire la continuità delle manovre e l'efficacia della RCP".⁸

figura 3.5 (<https://medicinaonline.co/2017/11/24/massaggio-cardiaco-quando-farlo-e-come-farlo/>)

Le due ventilazioni, al termine delle 30 compressioni hanno lo scopo di mantenere l'ossigenazione ematica durante le manovre di RCP, la durata delle ventilazioni non devono superare i 10 secondi e possono essere effettuate:

- **BOCCA A BOCCA:** "Il soccorritore solleva il mento della vittima con due dita per aprire le vie aeree, fa aderire le sue labbra intorno alla bocca della vittima". La mano controlaterale chiude le narici della vittima per evitare la fuoriuscita dell'aria durante l'insufflazione. Si ispira normalmente e, mantenendo il mento sollevato, effettua una normale espirazione della durata di circa 1 secondo per insufflare aria nei polmoni della vittima.

- **VENTILAZIONE BOCCA-MASCHERA** (vedi Fig.3.6) : L'utilizzo della pocket mask permette di evitare il contatto diretto con la bocca della vittima, diminuisce il rischio di infezione attraverso un filtro antibatterico e può essere collegato ad una fonte di ossigeno

Figura 3.6 pocket mask (<https://highspeedtac.com/products/adult-kids-cpr-pocket-resuscitator-rescue-mask>)

- **VENTILAZIONE CON PALLONE AMBU** (vedi Fig.3.7): "Il soccorritore si posiziona dietro la testa della vittima e con una mano, fa aderire la maschera sulla bocca della vittima, formando una "C" con il pollice e l'indice, stringendo le altre dita sotto il mento della vittima, mentre con l'altra mano viene compresso il pallone Ambu".⁸ Il capo della vittima viene mantenuto in iperestensione durante questa procedura. In caso di difficoltà o per garantire una migliore gestione, può essere "raccomandato l'utilizzo del pallone Ambu da parte di due soccorritori", dove uno si occupa di garantire l'adesione della maschera al viso della vittima, l'altro effettua la compressione del pallone per l'insufflazione dell'aria.

Figura 3.7 pallone ambu (<https://medicinaonline.co/2018/07/16/pallone-ambu-a-cosa-serve-componenti-scadenza/>)

"Durante la somministrazione delle ventilazioni, è cruciale osservare il sollevamento del torace, poiché se non dovesse verificarsi potrebbe indicare la presenza di un'ostruzione delle vie aeree o una manovra di apertura delle vie aeree non correttamente eseguita". In questo caso si ripete la manovra di iperestensione del capo e sollevamento del mento ed effettuare un nuovo tentativo di ventilazione dopo aver correttamente eseguito la manovra di apertura delle vie aeree. "Se il secondo tentativo di ventilazione è efficace e si osserva il sollevamento del torace, è possibile continuare con le ventilazioni secondo le necessità".⁸ Ma se anche il secondo tentativo non è efficace, si riprende immediatamente con il massaggio cardiaco. Per il personale laico, è ammessa l'effettuazione della RCP mediante solo massaggio cardiaco, mentre per il personale sanitario, a causa della sua particolare veste giuridica e del ruolo più specializzato, "dovrebbe sempre effettuare la RCP con ventilazioni e compressioni toraciche". "È sempre consigliato l'utilizzo di mezzi barriera (come face shield o pocket mask), come precedentemente citato, per superare la repulsione alla ventilazione bocca-bocca".

"In ambiente ospedaliero, è sempre raccomandato l'utilizzo del pallone di Ambu".⁸

3.3 Massaggiatori automatici esterni: Studio approfondito sull'utilizzo del LUCAS

La qualità delle compressioni toraciche è cruciale nel fornire un adeguato supporto cardiocircolatorio durante un arresto cardiaco. Proprio per questo si sta diffondendo sempre di più l'utilizzo di device ovvero i massaggiatori automatici esterni, presenti ormai in commercio in diversi modelli e marche ma il cui scopo è unico: fornire compressioni continue, costanti ed efficaci come indicato nelle linee guida dell'American

Heart Association e dell'European Resuscitation Council. Rappresenta un supporto prezioso per gli operatori sanitari in diverse situazioni, consentendo loro di concentrarsi su altre terapie critiche come *"la gestione delle vie aeree, la somministrazione di farmaci o l'applicazione del defibrillazione"*. È particolarmente vantaggioso anche durante il trasporto del paziente su territorio, tra reparti ospedalieri o in ambulanza, dove la stabilità e la sicurezza del paziente sono di primaria importanza.¹⁹

I più famosi in commercio sono: **Life-Stat®**, **AutoPulse®** e **LUCAS®**.

Prendendo in esame uno dei tre modelli, il LUCAS (vedi Fig.3.8), questo dispositivo portatile può essere impiegato in diverse situazioni e contesti, tra cui: "Sul luogo dell'incidente, durante lo spostamento del paziente, durante il trasporto in ambulanze terrestri o elitrasportate, negli ospedali e persino nei laboratori di emodinamica dove pur essendo il paziente in arresto cardiaco, i medici possono continuare e portare a termine interventi d'urgenza sulle arterie coronarie per ripristinare la perfusione".²⁰

"Il sistema di compressione toracica LUCAS è approvato dalle linee guida dell'American Heart Association (AHA) e dell'European Resuscitation Council (ERC)" in quanto somministra delle compressioni toraciche ad una frequenza >100 al minuto, con una profondità >5 cm. Consente un ritorno toracico completo dopo ogni compressione ed ha tempi di compressione e decompressione toracica uguali.²⁰ Può essere utilizzato da persone con competenza medica, infermieri o personale di servizio sulle ambulanze. Una volta giunti presso la vittima, bisogna iniziare immediatamente l'RCP e la defibrillazione. "Ricordare di analizzare il ritmo ECG tra ogni ciclo di RCP, defibrillando quando indicato. È opportuno lavorare in equipe per ridurre le interruzioni della RCP manuale prima e durante l'applicazione di LUCAS.²¹ Quest'ultimo è dotato di una piastra che deve essere posizionata centralmente, dietro il cuore, la parte superiore deve allinearsi alle ascelle del paziente; invece, le barre nere della piastra di appoggio devono essere allineate al cuore e al punto di compressione centrale sul torace, dove chi esegue la RCP manuale posiziona le mani. Bisogna distendere le braccia del paziente e nel caso di pazienti di taglia grande, spostare le braccia verso la testa per riposizionare il tessuto adiposo". "Durante il posizionamento della piastra di appoggio, bisogna sollevare la parte superiore del corpo del paziente oppure far rotolare su un fianco il paziente". "Accertarsi che i dispositivi di bloccaggio siano aperti tirando una volta gli anelli di rilascio che si agganceranno alla piastra. Quindi, far passare l'altra asta di supporto da agganciare tra le

braccia del soccorritore impegnato nella RCP manuale. Chiedere al secondo soccorritore di aiutare ad agganciare la seconda asta di supporto. Con le proprie mani, abbassare e verificare la posizione della ventosa sullo sterno".²¹

"Bisogna successivamente regolare se necessario, premere PAUSA per bloccare la posizione iniziale e infine premere ATTIVO (30:2 o continuo) per iniziare le compressioni. La defibrillazione può essere eseguita mentre il dispositivo LUCAS è in funzione. Bisogna mettere in PAUSA le compressioni per l'analisi ECG. Se è necessaria la scarica, defibrillare durante le compressioni di LUCAS o durante la pausa, poiché il dispositivo è compatibile con il defibrillatore. È possibile applicare gli elettrodi di defibrillazione prima o dopo che il dispositivo LUCAS è stato messo in posizione".

"Se non si riesce ad applicare o avviare LUCAS, oppure se il dispositivo non funziona correttamente, iniziare subito le compressioni toraciche manuali e seguire i protocolli locali di rianimazione".²¹

FIGURA 3.8 (<https://www.lucas-cpr.com/it/>)

"Alcuni studi hanno rilevato l'efficacia del massaggiatore cardiaco esterno LUCAS rispetto al massaggio cardiaco manuale". In particolare, è stato condotto uno studio che ha preso in considerazione tutti gli arresti cardiorespiratori extra-ospedalieri nell'area di competenza del 112/118 Pistoia-Empoli escludendo gli arresti cardiaci riguardanti pazienti terminali ed oncologici, quelli pediatrici, le vittime politraumatizzate e altri casi simili. Lo scopo di questa ricerca è confrontare gli esiti ottenuti con e senza l'uso del dispositivo di compressione toracica automatizzato LUCAS.²² Questo studio prevedeva

l'inserimento, in forma anonima, "in un foglio di calcolo del Software Microsoft Excel" le variabili degli assistiti ovvero: Età, genere, come si presentava il ritmo all'arrivo dei soccorsi, DAE, se è stata eseguita o meno una defibrillazione, se è stato utilizzato il dispositivo di compressione toracica LUCAS e se è avvenuto il ROSC. Grazie a questi dati è stato possibile generare dei grafici, attraverso i quali i risultati ottenuti, evidenziano una percentuale maggiore di ROSC nei pazienti che hanno ricevuto un massaggio cardiaco attraverso il LUCAS. Il campione di popolazione includeva 987 pazienti, di cui il 33,40% erano donne e il 66,60% uomini. Le fasce di età erano suddivise in 15-64 anni (10,54%), 65-80 anni (41,34%), e >80 anni (48,12%). Il 37,67% dei pazienti aveva subito una o più defibrillazioni". Il massaggiatore cardiaco esterno Lucas2 è stato utilizzato nell'82,07% dei casi, il restante 17,93% è stato massaggiato manualmente. Mentre i ritmi di presentazione sono stati: asistolia nel 23,10% dei casi, fibrillazione ventricolare nel 14,49%, PEA nel 50,86% e tachicardia ventricolare nell'11,55% dei casi".²² I risultati hanno mostrato che il 34,35% dei pazienti ha avuto un Ritorno della Circolazione Spontanea (ROSC). Nel gruppo di età 15-64 anni, il 39,18% dei casi trattati con LUCAS ha ottenuto il ROSC, rispetto al 0% dei casi trattati manualmente. Nella fascia d'età 65-90 anni, il ROSC è stato osservato nel 23,94% dei pazienti con LUCAS e nel 21,79% dei casi trattati manualmente, anche se i risultati non sono stati statisticamente significativi. Per la fascia d'età >80 anni, il 50,65% dei pazienti trattati con LUCAS ha ottenuto il ROSC, rispetto all'11,96% dei casi trattati manualmente. L'analisi dei vari ritmi cardiaci ha indicato che l'uso di LUCAS ha portato a una percentuale maggiore di ROSC in confronto al massaggio cardiaco manuale in tutti i ritmi, inclusi asistolia, fibrillazione ventricolare, attività elettrica senza polso e tachicardia ventricolare. Nell'analisi del ritmo della fibrillazione ventricolare, il 74,60% dei pazienti ha registrato un ROSC dopo aver subito un massaggio cardiaco esterno con il dispositivo Lucas2, mentre il restante 25,40% ha ottenuto il ROSC attraverso il massaggio cardiaco manuale. Per quanto riguarda la popolazione con attività elettrica senza polso, il 98,02% dei casi ha beneficiato del massaggio cardiaco esterno meccanico, mentre solo l'1,98% ha ricevuto il massaggio cardiaco manuale. Analizzando i risultati della tachicardia ventricolare, il 91,07% dei pazienti ha riportato un Ritorno della Circolazione Spontanea dopo il massaggio cardiaco esterno con Lucas2, mentre l'8,93% ha ricevuto il massaggio cardiaco manuale.

Effettuando un confronto generale tra i casi di ROSC nei ritmi defibrillabili e quelli non defibrillabili, si evidenzia un aumento numerico significativo nella sottopopolazione trattata con il massaggiatore cardiaco esterno Lucas2.

L'analisi dei dati suggerisce che l'utilizzo del massaggiatore cardiaco esterno LUCAS potrebbe portare a un incremento nei tassi di ROSC rispetto al massaggio cardiaco manuale. Tuttavia, il documento segnala la limitazione nello studio degli esiti a lungo termine, come la percentuale di sopravvivenza a lungo termine e gli esiti neurologici.

In conclusione, si afferma che l'uso del dispositivo LUCAS non sembra avere effetti negativi sull'efficacia complessiva della rianimazione e non sono stati riscontrati danni gravi alla vittima attribuibili al suo impiego. "Viene sottolineato che non emergono importanti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo nei soggetti in arresto cardiorespiratorio, ad eccezione delle circostanze segnalate dalla casa costruttrice. Tuttavia, si ribadisce l'importanza di considerare altri fattori come la sopravvivenza a lungo termine e gli esiti neurologici per una valutazione completa dell'efficacia del dispositivo".

3.4 La defibrillazione e l'utilizzo del DAE

Poiché come precedentemente detto la FV e la TV senza polso, sono dei disordini elettrici e vengono classificati come ritmi defibrillabili, queste possono essere trattate unicamente con la defibrillazione elettrica. "La defibrillazione è un processo in cui una breve scarica di corrente elettrica attraversa il cuore, con l'obiettivo di interrompere l'attività elettrica disordinata e caotica che può verificarsi durante un arresto cardiaco. L'interruzione temporanea dell'attività cardiaca caotica può permettere al cuore di "riavviarsi" e ripristinare un ritmo cardiaco normale".⁸ Il defibrillatore è il dispositivo che viene utilizzato allo scopo di arrestare un ritmo defibrillabile tramite l'erogazione di uno shock elettrico, presenta 3 componenti principali:

- **Fonte di energia:** capace di fornire corrente continua;
- **Condensatore:** la cui funzione principale è quella di accumulare energia elettrica. Durante la preparazione per la defibrillazione, il condensatore viene caricato ad un livello di energia predeterminato, pronto per essere scaricato attraverso gli elettrodi;

- **Due elettrodi:** sono dispositivi conduttivi che vengono posizionati sul torace del paziente/vittima. Questi elettrodi sono collegati al defibrillatore e servono come punto di contatto attraverso il quale viene erogata la scarica elettrica al cuore.

L'efficacia dello shock elettrico dipende da vari fattori come:

- **Forma d'onda:** "Attualmente esistono due tipi di defibrillatori in relazione alla forma d'onda utilizzata cioè il *monofasico* e il *bifasico*". "Il *monofasico* eroga una corrente unipolare con forme d'onda diverse a seconda dei modelli. Questi utilizzano una forma d'onda meno efficace rispetto ai bifasici che erogano un flusso di corrente che si inverte autonomamente nel corso dello shock verso l'elettrodo di partenza". "Il *bifasico* può usare due forme d'onda: bifasica esponenziale tronca e bifasica rettilinea. Il vantaggio del bifasico è che riesce ad erogare scariche ad energia minore, ma comunque altamente efficace con conseguenti minori ripercussioni sul miocardio".
- **Quantità di energia erogata:** "nel DAE l'energia è pre-impostata nel software del dispositivo; mentre i defibrillatori manuali permettono all'operatore di regolare l'energia erogata". La quantità di energia varia tra i dispositivi monofasici, la cui energia utilizzata nella prima carica varia tra 200/360 J, e i bifasici dove l'energia utilizzata oscilla tra 120/150 J anche se le nuove linee guida raccomandano uno shock iniziale di almeno 150 J indipendentemente dalla forma d'onda utilizzata.
- **Impedenza trans-toracica:** "L'impedenza è la resistenza in Ohm del torace che si oppone al flusso di corrente". "Nell'uomo ha valori tra 15/150 ohm, in presenza di un'impedenza elevata, se la scarica viene effettuata a bassa energia, potrebbe non essere sufficiente per far raggiungere al cuore la quantità di corrente necessaria per ripristinare un ritmo cardiaco normale".
- **Posizione degli elettrodi:** "La posizione standard è quella antero-anteriore in cui si posizionano al di sotto della clavicola destra e l'altro sulla linea ascellare media, col bordo superiore all'altezza del quinto spazio intercostale. Entrambi gli elettrodi devono essere lontani dal tessuto mammario". "Una posizione alternativa per pazienti traumatici, con defibrillatore impiantato o pacemaker o per donne in gravidanza o nella cardioversione elettrica è quella antero-posteriore: un elettrodo viene posizionato sul dorso, sotto la scapola sinistra". "Altra posizione è la latero-

laterale in cui gli elettrodi vanno posti sulle pareti laterali del torace, rispettivamente uno a destra ed uno a sinistra".

I defibrillatori vengono distinti in:

- **MANUALI**
- **AUTOMATICI**
- **SEMIAUTOMATICI (DAE)**

"Il defibrillatore manuale è uno strumento medico avanzato che integra diverse funzioni, tra cui la registrazione e la visualizzazione dell'elettrocardiogramma (ECG), la possibilità di erogare "terapia elettrica" in diverse modalità e, in alcuni casi, funzioni di pacemaker, richiedendo all'operatore la capacità di riconoscere i ritmi cardiaci in base alle proprie conoscenze acquisite, per poi attivare manualmente lo shock". "Per questo il suo utilizzo viene riservato al personale medico".⁸

"I defibrillatori automatici invece, "tramite placche adesive monouso, sono in grado di acquisire, analizzare il segnale elettrocardiografico e di erogare lo shock". Quest'ultimi si caricano e scaricano automaticamente ovvero, senza chiedere conferma all'operatore in caso di presenza di ritmo defibrillabile; sono utilizzati quasi esclusivamente come defibrillatori impiantabili in pazienti cardiopatici.

Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) viene utilizzato, invece, nelle pratiche BLS-D. La sua caratteristica distintiva è la capacità di guidare l'operatore attraverso il processo di erogazione dello shock elettrico. "L'innovazione chiave del DAE rispetto al defibrillatore manuale è la capacità di eseguire automaticamente l'analisi del ritmo cardiaco, liberando così il soccorritore dalla necessità di identificarlo".⁸

1. Non appena il DAE è disponibile sulla scena di un arresto cardiocircolatorio, l'operatore deve accenderlo. Sono progettati per fornire istruzioni vocali chiare e guidare l'utente attraverso il processo di utilizzo.
2. "Il DAE è dotato di due elettrodi adesivi che si collegano all'apparecchio tramite uno spinotto, questi poi vengono posizionati sul torace del paziente". La posizione degli elettrodi deve essere tale da massimizzare il flusso di corrente attraverso il miocardio. Se il soccorritore è da solo, è necessario interrompere temporaneamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) per consentire al DAE di analizzare il ritmo cardiaco e, se necessario, erogare uno shock. Se ci sono due o più soccorritori, uno di loro, addestrato all'utilizzo del

DAE, si occupa del dispositivo mentre gli altri continuano con le manovre di RCP. In presenza di cute bagnata, occorre asciugarla per evitare che il liquido conduca la corrente in superficie, riducendo la quantità di energia che arriva al cuore e provocando lesioni cutanee, sino all'ustione. È necessario rimuovere eventuali elementi che si interpongono al contatto.⁸ Qualora il torace risulti eccessivamente irsuto impedendo l'adesione delle piastre, è opportuno radere le aree dove andranno posizionate le piastre. Dopo aver posizionato correttamente gli elettrodi sul torace del paziente, è necessario collegare gli spinotti degli elettrodi al DAE. Questo passo è fondamentale per avviare le operazioni di analisi del ritmo cardiaco.

3. "Una volta collegati gli elettrodi al DAE, il dispositivo entra automaticamente in modalità di analisi del ritmo cardiaco". Durante questa fase, il DAE valuta l'attività elettrica del cuore del paziente per determinare se è presente un ritmo defibrillabile. "Per evitare interferenze o rischi durante l'analisi del ritmo cardiaco e, successivamente, durante l'erogazione dello shock, è importante che tutti gli astanti si allontanino dalla zona del paziente".⁸

Se il DAE riconosce un ritmo cardiaco defibrillabile, emette un annuncio vocale indicando che lo shock è consigliato. In questo momento, il DAE si prepara a erogare uno shock elettrico. Il soccorritore, in questo momento, comanda la situazione ad alta voce dicendo "*VIA IO; VIA TU; VIA TUTTI*". Questo passo è cruciale per assicurarsi che nessuno sia in contatto col paziente durante l'erogazione dello shock. Il soccorritore sta essenzialmente garantendo che tutti siano a una distanza sicura e non siano in contatto con il paziente o con oggetti che potrebbero condurre l'elettricità (vedi Fig.3.9).⁸

Figura 3.9 (<https://asaleit.coloradoteenproject.org/category?name=defibrillatore%20uso>)

Dopo aver annunciato in modo chiaro e ad alta voce il comando di sicurezza, il soccorritore preme il pulsante di scarica sul DAE per erogare lo shock e la scarica elettrica viene indirizzata attraverso gli elettrodi al cuore del paziente per interrompere l'aritmia potenzialmente letale.

4. "Dopo l'erogazione della scarica elettrica, il DAE generalmente invita a riprendere immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP)".⁸ Pertanto, il soccorritore deve eseguire le compressioni toraciche per circa 2 minuti (circa 5 cicli) prima di effettuare nuovamente un controllo del ritmo cardiaco e valutare se è necessaria un'altra erogazione dello shock.

"Dopo due minuti dall'aver erogato la scarica elettrica, il DAE inizia automaticamente una nuova analisi del ritmo cardiaco e durante questo periodo, è necessario interrompere temporaneamente le manovre di RCP per evitare interferenze con il funzionamento del DAE".

"Se il ritmo rilevato rimane defibrillabile, il DAE indicherà *"shock consigliato"* e procederà all'erogazione di una nuova scarica elettrica secondo le istruzioni". Al contrario, se il ritmo è elettricamente stabile o evolve verso un'asistolia, il DAE segnalerà *"shock non consigliato"*, suggerendo di riprendere immediatamente le manovre di RCP per altri due minuti. "Questi cicli devono essere ripetuti finché non si osserva un ritorno dei segni di circolo, identificato principalmente dalla ripresa di un respiro spontaneo da parte del paziente, o fino all'arrivo di un team medico specializzato sul posto".

3.5 Norme riguardo l'uso dei defibrillatori

In Italia, cresce sempre di più la consapevolezza sull'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), strumenti che rivestono un ruolo cruciale nelle situazioni di emergenza cardiaca. Diverse leggi regolano l'impiego dei defibrillatori, riconoscendoli come strumenti salvavita.

La legge numero 120 del 3 aprile del 2001 articolo 1 "ha ampliato l'utilizzo del DAE in ambienti extraospedalieri anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare".²³ Qui si applica la legge 54 del codice penale a coloro che, "non avendo i requisiti richiesti, tenta di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto

cardiaco utilizzando un defibrillatore o procedendo alla rianimazione cardiopolmonare".²⁴

L'articolo 2 della legge 120 dell'aprile del 2001 "disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza". Successivamente la legge del 15 marzo 2004 numero 69, apporta una modifica alla legge 120 art.1, consentendo l'utilizzo del DAE non solo in ambito extraospedaliero, ma estendendo l'utilizzo anche all'interno della struttura ospedaliera.²⁴

A luglio del 2019 la Camera ha approvato il Disegno Di Legge 1441 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero", entrando in vigore successivamente nel luglio 2021, con l'obiettivo di salvaguardare la salute di tutti i cittadini italiani, promuovendo la diffusione e l'utilizzo del DAE.²⁵

Il DDL 1441 mira a promuovere l'installazione e l'utilizzo dei DAE in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico (vedi Fig.3.10). Ciò viene attuato attraverso l'obbligo di dotazione di tali dispositivi, insieme a iniziative di sensibilizzazione sulla loro presenza, prevedendo anche lo stanziamento di fondi dedicati per sostenere tali iniziative e l'introduzione di un sistema uniformato di controllo e monitoraggio dei defibrillatori presenti sul territorio.²⁶ Inoltre prevede misure di tutela per coloro che utilizzano i defibrillatori in situazioni di emergenza, estendendo tali tutele anche al personale non sanitario.

- **L'articolo 1:** "del Disegno di Legge 1441 sancisce gli obiettivi principali della normativa, ossia favorire la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici (DAE) in specifici contesti". "Questi luoghi includono le sedi della Pubblica Amministrazione con almeno 15 dipendenti e aperti al pubblico, nonché i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuino tratte con una durata continua di almeno due ore". "Per sostenere l'acquisto di DAE in tali contesti, sono previsti contributi annuali pari a 2 milioni di euro.
- **L'articolo 2:** "stabilisce l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, deve avvenire in conformità con regolamenti stabiliti dagli enti territoriali".

"In ogni caso, i defibrillatori devono essere posti in teche visibili al pubblico e adeguatamente segnalati (vedi Fig. 3.10), garantendo un accesso 24 ore su 24".

- **L'articolo 3:** "apporta delle modifiche alla legge n°120 del 3 aprile 2001, riconoscendo l'utilizzo dei DAE anche da parte di persone non sanitarie e prive di formazione specifica in caso di sospetto arresto cardiaco. In tali situazioni, viene applicato lo stato di necessità, regolamentato dall'articolo 54 del Codice Penale".
- **L'articolo 4:** "introduce modifiche al decreto Balduzzi (legge 189 del 2012), imponendo l'obbligo per tutte le società sportive, sia professionistiche che non, di dotare i propri impianti di un DAE".

Figura 3.10

(<https://www.salute.gov.it/portale/prontoSoccorso/dettaglioContenutiProntoSoccorso.jsp?lingua=italiano&id=3939&area=118%20Pronto%20Soccorso&menu=vuoto>)

- **L'articolo 5:** "rende obbligatoria l'introduzione di corsi per l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE. Le scuole sono tenute a organizzare iniziative in collaborazione con le strutture sanitarie e di volontariato, dando rilevanza al 16 ottobre, la Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare".
- **L'articolo 6:** "prevede la creazione di una mappatura dei DAE sul territorio al fine di monitorare l'adozione di dispositivi e verificarne lo stato. Ogni soggetto in possesso di un DAE è tenuto a comunicarlo alle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, fornendo tutte le informazioni sulle caratteristiche e lo stato del dispositivo. All'interno di questi luoghi, deve essere individuato un

responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione sull'utilizzo".

- **L'articolo 7:** "disciplina l'applicazione mobile dei defibrillatori e impone alle centrali operative del sistema di emergenza sanitari di fornire le istruzioni in caso di necessità".
- **L'articolo 8:** "è dedicato alla sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono tenuti a promuovere ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti con l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale".

3.6 ALS: Advance Life Support

"Il supporto avanzato delle funzioni vitali nell'adulto (ALS) rappresenta un livello avanzato di assistenza rispetto al supporto di base alle funzioni vitali (BLS) e all'uso di un defibrillatore automatico esterno (DAE)". "Mentre il supporto delle funzioni vitali di base continua durante gli interventi ALS, questi ultimi includono procedure più avanzate" (vedi Fig.3.11). Gli interventi ALS comprendono una serie di azioni e procedure eseguite da personale medico e infermieristico altamente addestrato.²⁷

"Il corso di ALS si rivolge esclusivamente a professionisti sanitari (medici e infermieri)". "Le manovre sopra descritte devono essere acquisite mediante un corso di formazione certificato e riconosciuto e sottoposte a periodici retraining". Il corso di formazione base ha una durata di due o tre giorni e combina lezioni teoriche con esercitazioni pratiche, gli obiettivi principali sono l'acquisizione di specifiche skills in materia di rianimazione cardiopolmonare avanzata e al termine del corso, i partecipanti devono superare un esame finale, che include un test scritto e una simulazione pratica su un manichino. Se superato con successo, viene rilasciato un certificato di abilitazione alla rianimazione cardiopolmonare avanzata su un adulto. "I retraining sono di norma delle giornate che vedono coinvolti i sanitari in un ripasso delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il corso base".²⁷ Anche al termine del retraining è previsto un esame finale composto da un test scritto e da una esercitazione pratica. La formazione sia del corso

base che del retraining è condotta da istruttori certificati ovvero medici e infermieri con esperienza specifica in area critica, che hanno frequentato e superato un corso di formazione per diventare istruttori. "Al termine del corso sono inoltre previsti degli affiancamenti a istruttori durante la loro attività di formazione, superati i quali si diventa istruttori con facoltà di certificare le manovre di ALS".²⁷

figura 3.11 (<https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/als-adulto-infermiere-procedura.html>)

PROCEDURA ALS:

"SE IL PAZIENTE NON È RESPONSIVO O NON RESPIRA NORMALMENTE":

- "Valuta il paziente secondo la procedura del BLS-D".
- "Se non rilevi circolo, inizia la rianimazione cardiopolmonare".
- "Alterna 30 compressioni toraciche di alta qualità con due ventilazioni (30:2), riducendo al minimo le interruzioni".
- "Collega il monitor al paziente il prima possibile".
- "Appena collegato il monitor, interrompi le compressioni toraciche e valuta il ritmo".

"RITMO DEFIBRILLABILE, FV/TV SENZA POLSO":

- "Caricare il defibrillatore mentre un altro soccorritore prosegue le compressioni toraciche". "Una volta che il defibrillatore è stato caricato, sospendere le

compressioni toraciche, assicurarsi rapidamente che nessuno dei soccorritori stia toccando il paziente ed erogare uno shock".²⁷

- "Per le forme d'onda bifasiche usare un'energia per lo shock iniziale di almeno 150 J". L'energia per lo shock di uno specifico defibrillatore dovrebbe essere basata sulle indicazioni del produttore. Con i defibrillatori manuali è appropriato considerare, se possibile, di aumentare l'energia dello shock dopo uno shock fallito.
- "Minimizzare l'intervallo tra l'interruzione delle compressioni toraciche e l'erogazione dello shock (pausa pre-shock) è fondamentale. Anche un ritardo di soli 5-10 secondi può compromettere l'efficacia dello shock".
- "Senza fermarsi a ricontrollare il ritmo o il polso, ricominciare la RCP 30:2 immediatamente dopo lo shock, iniziando con le compressioni toraciche per ridurre la pausa post-shock e quella peri-shock totale".
- "Proseguire la RCP per due minuti, poi fare una breve pausa per controllare il ritmo"; se persiste una Fibrillazione Ventricolare/Tachicardia Ventricolare (FV/TV) senza polso, erogare un secondo shock (150-360J bifasico). Senza fermarsi a ricontrollare il ritmo o ricercare il polso, riprendere la RCP.
- "Proseguire la RCP per due minuti, poi fare una breve pausa per controllare il ritmo"; se persiste una FV/TV senza polso, erogare un terzo shock (150-360J bifasico). Ricominciare la RCP 30:2 immediatamente dopo lo shock, iniziando con le compressioni toraciche.
- Reperire due accessi venosi (EV) nel caso in cui non è possibile eseguire un accesso intraosseo (IO) e somministrare adrenalina 1 mg e amiodarone 300 mg in bolo per la prima dose, 150 mg per la seconda dose.¹⁸ Considerare il supporto avanzato delle vie aeree tramite intubazione endotracheale o supporto avanzato sovraglottico. Posizionato il supporto per le vie aeree eseguire 1 ventilazione ogni 6 secondi (10 ventilazioni al minuto) con compressioni toraciche continue.
- "Dopo la prima somministrazione di adrenalina, è consigliato ripetere le dosi di 1 mg ogni 3-5 minuti, fino al ripristino della circolazione spontanea (ROSC): presenza del polso e della pressione arteriosa, aumento improvviso e rapido della PETCO₂ (di norma > 40 mmHg)".¹⁸

- "Dopo ogni ciclo di due minuti di RCP, se il ritmo si modifica in asistolia o PEA, seguire l'algoritmo dei ritmi non defibrillabili".

Bisogna inoltre identificare e trattare le cause reversibili poiché "le cause potenziali o i fattori aggravanti per cui esiste un trattamento specifico devono essere attentamente presi in considerazione in ogni arresto cardiaco come":²⁷

- **Ipossia:** Ridurre al minimo il rischio di ipossia garantendo una ventilazione adeguata durante la rianimazione cardiopolmonare (RCP). "Assicurarsi di un'escursione toracica adeguata e la presenza di murmure vescicolare bilaterale".²⁷
- **Ipovolemia:** "Può essere causata da traumi, sanguinamento gastrointestinale o rottura di un aneurisma dell'aorta. Ripristinare rapidamente il volume intravascolare con fluidi riscaldati e avviare interventi chirurgici urgenti se necessario".
- **Iperkaliemia, ipokaliemia, ipocalcemia, acidosi e altri disordini metabolici:** "Correggere i disordini durante la RCP e monitorare attraverso esecuzione di emogasanalisi".
- **Ipotermia:** "Sospettare sempre l'ipotermia in base all'anamnesi, ad esempio, in caso di arresto cardiaco associato ad annegamento".
- **Trombosi coronarica:** "La causa più comune di arresto cardiaco improvviso. Se si sospettata una sindrome coronarica acuta, considerare l'esecuzione di un'angiografia coronarica urgente e un intervento coronarico percutaneo, se necessario".²⁷
- **Tromboembolia:** "La più comune causa di ostruzione circolatoria tromboembolica è l'embolia polmonare massiva". Considerare fibrinolisi, trombectomia chirurgica o meccanica, e RCP extracorporea.
- **Pneumotorace iperteso:** "Può essere la causa principale di una PEA, specialmente in presenza di trauma o tentativi di posizionamento di un catetere venoso centrale. In tali casi, è fondamentale procedere rapidamente con una toracostomia o una toracentesi con ago per decomprimere il torace".
- **Tamponamento cardiaco:** "Difficile da diagnosticare durante l'arresto cardiaco, l'ecografia può essere utile". "L'arresto cardiaco dopo un trauma toracico

penetrante è altamente suggestivo di un tamponamento cardiaco, che può richiedere toracotomia durante la rianimazione".²⁷

- **Tossici:** "L'assunzione volontaria o involontaria di sostanze tossiche può essere identificata esclusivamente attraverso analisi di laboratorio". Quando disponibili, l'uso di antidoti specifici è raccomandato; tuttavia, in molti casi, il trattamento si basa sul supporto con protocolli standard di ALS

3.7 Farmaci utilizzati nel supporto avanzato

Il farmaco per eccellenza che viene somministrato durante un arresto cardiaco è: l'adrenalina (vedi Fig.3.12). È una catecolamina e viene fisiologicamente prodotta a livello del surrene, per poi essere liberata nel circolo sanguigno, provocando a livello cardiaco "l'aumento della pressione arteriosa sistolica, aumento della frequenza cardiaca accompagnata da aumento della gittata". "Essendo un agonista dei recettori α - e β -adrenergici"²⁸ agendo su quest'ultimi comporta degli effetti "misti" alfa-adrenergici e beta-adrenergici. "I primi, possono portare a una costrizione dei vasi sanguigni coronarici. Questo può aumentare la pressione diastolica coronarica, migliorando così la perfusione subendocardica, il che è auspicabile durante il massaggio cardiaco per garantire un adeguato apporto di sangue".

Figura 3.12 (<https://it.dreamstime.com/una-fiala-di-epinefrina-adrenalina-e-siringa-utilizzata-per-gestire-gli-arresti-cardiaci-le-reazioni-allergiche-gravi-anafilassi-image169939814>)

D'altra parte, gli effetti beta-adrenergici possono aumentare le richieste di ossigeno del miocardio.²⁹ Come definito precedentemente, l'adrenalina 1mg deve esser somministrata per via endovenosa o intraossea, subito dopo la defibrillazione, ed ogni 3-5 minuti fino alla comparsa di ROSC.

Altro farmaco è l'amiodarone. Quest'ultimo è un antiaritmico appartenente alla III classe, principalmente utilizzato per gravi disturbi del ritmo. Subito dopo la terza scarica risultata inefficace e la somministrazione di adrenalina, si può procedere con la somministrazione in bolo di amiodarone 300 mg per la prima volta e successivamente, viene dimezzata la dose, come precedentemente descritto, seguendo una infusione **"di 1 mg/min per 6 h, poi 0,5 mg/min"**.²⁹

Altro antiaritmico che può esser utilizzato in sostituzione all'amiodarone è la lidocaina cloridrato. Le indicazioni terapeutiche classificano la lidocaina come anestetico locale, ma anche come antiaritmico utilizzato nel trattamento delle aritmie ventricolari, dopo infarto del miocardio.

Generalmente, in sostituzione dell'amiodarone, nell'arresto cardiaco **"La dose iniziale varia da 1 a 1,5 mg/kg, seguita da una seconda dose da 0,5 a 0,75 mg/kg"**.²⁹

"È possibile somministrare un ulteriore bolo di lidocaina da 50 mg anche dopo cinque tentativi di defibrillazione" come indicato dalle linee guida dell'European Resuscitation Council. Altro farmaco è la procainamide cloridrato è un farmaco antiaritmico utilizzato nel trattamento di alcune aritmie cardiache, inclusa la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare refrattaria".

"Tuttavia, è considerata un farmaco di seconda scelta e l'American Heart Association non raccomanda la somministrazione di questo antiaritmico per l'arresto senza polso nei bambini e non la consiglia più per il trattamento delle aritmie ventricolari post-arresto". D'altro canto, le linee guide dell'European Resuscitation Council (ERC) del 2021, sembrano includere la procainamide come opzione per il trattamento di pazienti emodinamicamente stabili con tachicardia a QRS largo complesso, basata su studi che hanno suggerito un minor numero di eventi avversi maggiori rispetto all'amiodarone in questa specifica situazione.

"La dose raccomandata per gli adulti è 30 mg/min sino a effetto o a un massimo di 17 mg/kg".

3.8 Aspetti medico legali

"Con il termine Primo Soccorso ci riferisce alle immediate cure prestate a una persona colpita da malore o coinvolta in un incidente prima dell'arrivo di personale medico professionale".

"Le manovre di assistenza di base comprendono azioni come la chiamata al numero di emergenza (come il 118 in molti paesi), il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca, il controllo delle vie aeree, la gestione delle emorragie e altre misure per stabilizzare le condizioni della vittima e prevenire ulteriori danni".

È importante sottolineare che il Primo Soccorso non coinvolge l'uso di farmaci o dispositivi medici avanzati, ma si concentra su tecniche e interventi manuali che possono essere eseguiti con una formazione di base. "L'obiettivo principale è garantire la sopravvivenza della persona e ridurre al minimo il rischio di complicanze fino all'arrivo dell'assistenza medica professionale". La legge 42 del 1999 nota come "Ordinamento della professione infermieristica", ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione e nella pratica degli infermieri in Italia, ha riconosciuto per gli infermieri un livello maggiore di autonomia e responsabilità rispetto al passato, considerati non più ausiliari, ma professionisti sanitari a tutti gli effetti.

"*Secondo il DM 739 del 1994*": gli infermieri sono tenuti a rispondere dei propri atti garantendo che le loro azioni siano conformi alle linee guida e agli standard etici e legali. La mancata osservanza di queste responsabilità può comportare conseguenze legali di natura penale, civile o disciplinari. Riconducendo alla legge italiana, quest'ultima impone ai cittadini l'obbligo di intervenire in situazioni di emergenza per evitare il reato di omissione di soccorso.

"*Secondo l'articolo 593 del codice penale*": "Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni Dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità (è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro)".

"Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del

colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata".³⁰

Il soccorritore sanitario, non può esimersi dal soccorso, poiché presenta un particolare dovere giuridico, è obbligato a intervenire quando testimone di un evento pericoloso per la vita o la salute di una persona, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Inoltre, nel codice penale, esistono norme scriminatrici, ovvero delle norme che giustificano il reato commesso. In particolare, in ambito sanitario ci ricollegiamo all'articolo 54 del codice penale, definito come "*Stato di necessità*". Lo stato di necessità è un principio giuridico che giustifica un'azione illecita se è necessaria per prevenire un danno maggiore. Nel contesto dell'arresto cardiaco e della RCP, potrebbe causare complicazioni come fratture costali, queste azioni dovrebbero essere considerate non punibili in quanto necessarie per prevenire un danno maggiore, cioè la morte.

CONCLUSIONE

La rianimazione cardiopolmonare è un insieme di azioni coordinate e decisioni rapide, ma dietro ogni manovra, c'è un tocco umano che va oltre la semplice tecnica. In questa indagine profonda sulle sfide della morte cardiaca e il cruciale ruolo dell'infermiere nella rianimazione cardiopolmonare, emerge un ritratto della fragilità della vita e della potenza dell'umanità nell'affrontare la morte. Gli infermieri, si trovano spesso in prima linea, in un connubio di competenza tecnica e compassione umana. L'infermiere costruisce un ponte tra il silenzio della morte e la possibilità di una nuova vita. In questo argomento emergono anche parti sull'importanza della prevenzione e l'individualizzazione dei segni premonitori che permettono di scongiurare questo evento, molte volte fatale. Il ruolo dell'infermiere, quindi, si espande oltre la mera rianimazione fisica, abbracciando la consolazione emotiva e il supporto per i pazienti e le loro famiglie. Come futura professionista del Sistema Sanitario Nazionale e grazie alle competenze tecniche e scientifiche acquisite durante questo Corso di Laurea, sono profondamente convinta dell'importanza di abbracciare lo sviluppo tecnologico e l'avanzamento della scienza. Pertanto, sono pienamente fiduciosa che il progresso scientifico porterà in futuro a significativi e innovativi sviluppi. In conclusione, questa tesi è un tributo a coloro che portano il peso e l'onore di essere chiamati a preservare la vita. Ogni pagina è un elogio all'infermiere che, con coraggio e dedizione diventa l'anello di congiunzione tra la fragilità della vita e la possibilità di un nuovo inizio. Che la luce della conoscenza accesa da questa ricerca continui a guidare gli infermieri nel loro nobile impegno, rendendo ogni istante di rianimazione una celebrazione della vita, della compassione e della speranza.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- 1) <https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/apparato-cardiocircolatorio/cuore/>
- 2) <https://www.my-personaltrainer.it/cuore.htm>
- 3) “ANATOMIA DEL UOMO” Ed 2°: G. Ambrosi, D.Cantino, P.Castano, S.Correr e Altri; Ed. edi-ermes p.p 168.
- 4) “ANATOMIA DEL UOMO” Ed 2°: G. Ambrosi, D.Cantino, P.Castano, S.Correr e Altri; Ed. edi-ermes p.p 170-171.
- 5) “MANUALE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI” : F.Luzza, M.Pia Calabrò, G.Oreto ed Altri; Sezione II , Capitolo 3.
- 6) https://medtriennalisl.campusnet.unito.it/html/Studiare/Tirocinio/materiali_tirocinio/07.ECGMIO_-_ONDE_DELLECG.pdf
- 7) <https://www.ircouncil.it/press/arresto-cardiaco-o-infarto/>
- 8) https://www.sicardiologia.it/file/files/Manuale%20di%20rianimazione%20BLS-D%20%28SIC%29%20DEF_12%20dic.pdf
- 9) “MANUALE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI” : F.Luzza, M.Pia Calabrò, G.Oreto ed Altri; Sezione XI, Capitolo 43.
- 10) <https://www.giornaledicardiologia.it/archivio/780/articoli/8789/>
- 11) https://www.ircouncil.it/wp-content/uploads/2022/05/LG-ERC-2021_Capitolo-5_Supporto-vitale-avanzato.pdf
- 12) <https://af-ablation.org/patologie-aritmologiche/morte-improvvisa/>
- 13) <https://www.cardiocenternapoli.it/cardiologia/cosa-sono-le-aritmie-cardiache.html>
- 14) <https://www.materdomini.it/malattie/fibrillazione-ventricolare/>
- 15) <https://www.msmanuals.com/it-it/casa/disturbi-cardiaci-e-dei-vasi-sanguigni/alterazioni-del-ritmo-cardiaco/fibrillazione-ventricolare>
- 16) <https://cpr.heart.org/en/resources/history-of-cpr#2>
- 17) <https://www.iarr.it/evoluzione-della-catena-della-sopravvivenza/>
- 18) https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Italian.pdf
- 19) <https://www.lucas->

cpr.com/it/#:~:text=Il%20LUCAS%20%C3%A8%20un%20dispositivo,su%20pazienti%20in%20arresto%20cardiaco

- 20) <https://www.lucas-cpr.com/it/#home>
- 21) https://www.lucas-cpr.com/it/web_training/lucas3/highlighted_topics/
- 22) <https://www.infermieristicaj.it/ricerca/massaggiatore-cardiaco-esterno-lucas-2-vs-massaggio-cardiaco-manuale-negli-arresti-cardiorespiratori-presso-lu-o-112-118-pistoia-empoli/>
- 23) <https://www.salute.gov.it/portale/prontoSoccorso/dettaglioContenutiProntoSoccorso.jsp?lingua=italiano&id=3939&area=118%20Pronto%20Soccorso&menu=vuoto>
- 24) <https://www.salute.gov.it/portale/prontoSoccorso/dettaglioContenutiProntoSoccorso.jsp?lingua=italiano&id=3939&area=118%20Pronto%20Soccorso&menu=vuoto>
- 25) <https://www.defibrillatori.info/il-ddl-s-1441-e-i-defibrillatori/>
- 26) <https://www.defibrillatori.info/cosa-e-cambiato-con-lapprovazione-della-legge-1441/>
- 27) <https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/als-adulto-infermiere-procedura.html>
- 28) https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000141_030650_RCP.pdf&sys=m0b113
- 29) <https://www.msmanuals.com/it/professionale/medicina-di-terapia-intensiva/arresto-cardiaco-e-rianimazione-cardiopulmonare/rianimazione-cardiopulmonare-negli-adulti>
- 30) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=56&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=593&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0

RINGRAZIAMENTI

Desidero dedicare questo spazio finale della mia tesi di laurea per esprimere i miei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante questo percorso.

Desidero esternare la mia più sincera riconoscenza al Professore e relatore Ch.mo Francesco Luzzo per la fiducia e il supporto continuo fornito durante la redazione della mia tesi. La sua dedizione e competenza sono state fondamentali fonti di ispirazione e sostegno per la realizzazione di questo lavoro. Vorrei ringraziarla per i suoi preziosi consigli, l'enorme impegno e il tempo che mi ha dedicato per la realizzazione di questo progetto.

Alla mia mamma e al mio papà, colonne portanti della mia vita. Grazie per avermi permesso di seguire la mia strada nonostante tutte le paure che solo noi sappiamo, siete state sempre le prime persone che chiamavo dopo un esame e nonostante il risultato, con la voce tremolante, mi avete sempre incoraggiato a non mollare mai. Grazie per avermi insegnato a non abbattermi, ma a rialzarmi sempre più forte di prima e che ad ogni problema che la vita pone, c'è sempre una soluzione. Grazie per aver creduto in me quando a volte nemmeno io credevo in me stessa e per essermi stati accanto senza mai lasciarmi sola anche nei momenti in cui non potevate esser presenti fisicamente. A voi che sacrificate tanto nella vostra vita per poter realizzare tutti i miei sogni e per non farmi mancare mai nulla, sono eternamente grata per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per me, per la dedizione che avete nel rendermi felice. Siete l'esempio dell'amore puro e raro e se mi chiedessero come vorrei esser da grande, risponderei: "forte come la mia mamma e coraggiosa come il mio papà". Questa laurea è anche vostra e qualunque mio futuro traguardo sarà sempre dedicato voi con tutto il mio cuore. Spero di rendervi sempre orgogliosi di me, come oggi.

A mio fratello Antonino, il mio punto debole. Nonostante tu sia il piccolo di casa, riesci sempre a farmi sentire al sicuro e protetta da qualunque cosa e in qualunque circostanza. A te che sei così forte e sensibile allo stesso tempo, anche se siamo un po' come il cane e

il gatto, so che posso confidare sempre in te, che avrò sempre una spalla su cui piangere e una mano tesa a sostenere e proteggere. Sappi che camminerò sempre accanto a te e grazie per essere il mio complice in questa vita.

A mia nonna Angela e mio nonno Salvatore, anche se non camminate più al mio fianco in questo mondo, sento la vostra presenza costante, sono certa che ogni mio successo, ogni mio sorriso e ogni mia lacrima di gioia vi raggiungono e vi rendono fieri di me. Ogni parola, tutti i sorrisi e i ricordi li porterò sempre nel mio cuore e nella mia anima. Siete i miei angeli, mi mancate immensamente e so che da lassù, oggi, festeggerete insieme a me .

A mia nonna Cettina, alla mia prima sostenitrice, alla persona col cuore più puro che abbia mai conosciuto, alla prima che mi accoglie sulle scale di casa abbracciandomi forte forte dopo una giornata. Questa tesi la dedico anche a te, perché sei stata la prima a spronarmi ad iniziare questo percorso e ad ogni mio successo vedo nei tuoi occhi la soddisfazione che hai verso me, se sono arrivata fin qui è anche merito tuo.

A mio nonno Nino, uomo di poche parole ma dal cuore grande, mi basta guardarti negli occhi per capire l'amore che provi per noi. Grazie per ogni momento condiviso e per l'amore che mi hai sempre mostrato.

A mia zia Angela sei più di una zia; sei una sorella, confidente, amica e ad oggi siamo anche colleghe. Siamo cresciute insieme e tu ci sei sempre stata. Grazie.

Ai miei zii Salvo, Valentino e Fabrizio. Nella mia vita, siete stati non solo zii, ma veri e propri punti di riferimento. Vi ringrazio per essermi stati accanto, per avermi insegnato e per avermi amato come una sorella minore.

Ringrazio mia zia Maria, mia zia Monica i miei cugini e tutta la mia grande famiglia e gli amici per il supporto e l'amore ricevuto durante questo percorso e non solo, manifestato anche attraverso piccoli gesti.

A Luani, a mia sorella per scelta, alla mia metà perfetta. Un'amicizia che forse era destinata ad essere, nata casualmente, priva di invidia e gelosia, ma costruita sul bene e il rispetto. Perché noi siamo questo, l'esempio di amicizia rara e indissolubile, come se fossimo legate da un filo invisibile. Grazie per esserci stata sempre, per non avermi lasciata mai sola, per aver costruito i più bei ricordi della mia vita, piene di risate, storie da raccontare e per esserci stata nei momenti più brutti quando tutti scappano e ti voltano le spalle, tu eri lì con me a curare tutte le ferite col tuo sorriso grande che illumina tutto e con le tue parole di conforto. A te che hai ascoltato i miei silenzi, grazie per averli compresi senza mai giudicarli, a te che hai portato la bellezza nella mia vita, a noi che, insieme, abbiamo trasformato il dolore in occasioni di crescita. Oggi ti posso dire che ce l'ho fatta e a te auguro di brillare sempre, di coronare ogni tuo desiderio, perché ti meriti il meglio dalla vita.

Grazie anche alla tua famiglia, a Salvatore, Pina, Gloriana e Ambra, perché mi avete accolta e considerata sempre come una figlia e una sorella, avete vissuto insieme a me questi momenti di ansia e atteso questo momento, gioendo quando passavo gli esami e dispiacendovi quando non riuscivo. Grazie per quel che avete fatto per me e anche per la mia famiglia, siete delle persone speciali.

A Salvo, all'amore mio. È difficile descrivere la nostra storia, un po' complicata come la definivamo inizialmente. Una storia nata con un messaggio che si è evoluta pian piano, rispettando i limiti di entrambi, le scelte e i sentimenti, vacillando alcune volte e litigando molto spesso. È una storia d'amore fatta di attesa e passione, condivisione e incomprensioni, amicizia e sintonia. Io ti ringrazio, perché sei arrivato nella mia vita in un momento buio e l'hai illuminata, grazie perché accanto a te non mi sento mai giudicata. Sei l'unico che è riuscito a far sì che tornassi ad essere me stessa, l'unico che, con poche parole, riesce ad attenuare la mia ansia, l'unico che ha il mio cuore in mano. Grazie per essere al mio fianco anche quando ci separano 114 km, perché con te, la distanza sembra diminuire. Io non posso dirti cosa ci riserva il futuro ma comunque vada "resto tua per sempre".

A Miriam, grazie per essere stata al mio fianco in questo percorso e non solo, per avermi sostenuto, per aver pianto, sperato e gioito insieme a me, per avermi sempre ricordato che posso realizzare qualsiasi cosa desideri se lo voglio veramente. Per te, un solo grazie non basterebbe nemmeno.

Ad Arianna, mia partner di avventure, risate e giri in macchina. Grazie per aver creduto in me, per la tua autenticità e per regalarmi un sorriso ogni giorno. Ti auguro tutto il meglio che la vita ha da offrire.

Ai miei colleghi Salvo, Enrico e Matteo, vi ringrazio per aver condiviso con me questi tre anni, tra lacrime, ansie, caffè, pianti e litigi per aver costruito dei ricordi indelebili che custudirò sempre nel mio cuore. Grazie per avermi sopportata e supportata in ogni occasione e per avermi costantemente ricordato il mio valore. Grazie per esser stati come una seconda famiglia e senza voi, questo percorso non sarebbe stato lo stesso.

Un ringraziamento immenso al mio collega Salvo Dell'aquila, che ha sopportato tutte le mie ansie ed è stato sempre disponibile, dandomi una mano preziosa durante quest'ultimo anno.

A Cristian, per l'aiuto che mi hai sempre dato, ascoltando e consigliandomi con la stessa premura di un fratello maggiore.

A Seby e Alessio, non posso che essere grata per aver avuto la fortuna di incontrare amici come voi nella mia vita.

In conclusione, desidero ringraziare me stessa, per la determinazione e la tenacia che mi caratterizzano, per tutte le volte in cui pensavo di non farcela e invece, ci sono riuscita. Per tutti i momenti in cui negavo la stanchezza pur sentendola, per tutte le paranoie e le ansie che hanno contraddistinto questi tre anni. Ma oggi al termine di questo percorso, guardando indietro, posso dire che sono profondamente orgogliosa di me stessa.